

KATALPA (CATALPA) DARAXTIDA UCHRAYDIGAN ZARARKUNANDALARNING BIOLOGIYASI

Oripov Sardorbek Shuxratjon o‘g‘li

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005141>

Annotatsiya. Maqolada manzarali katalpada daraxtida 10 turga yaqin zararkunandalar uchrashi, uchragan zararkunandalar ichida eng ko‘p zarar yetkazadigan turlari katalpa shoxli qurti, shiralar, komstok qurti ekanligi to‘g‘risida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar. katalpa, zararunandalar, bioekologiya, zararlash, katalpa qurti, lichinka, shira, unsimon qurt.

Jahonda sanoat jadal suratda rivojlana boshlangandan beri sayyora havosining ifloslanishi doimiy ravishda o‘shib bormoqda. JSSTning qayd etishicha, har yili taxminan millionlab insonlar havoning ifloslanishi oqibatida vafot etadi. Biroq bu eng aniq ma‘lumot emas, real o‘limlar soni bundan ko‘proq bo‘lishi ham mumkin.

Shu jumladan respublikamizda ham bugungi kunda ekologik muamolarning ortib borishi, yog‘ingarchilikning yo‘qligi, kuchsiz shamollar, haroratning inversiyasi atmosfera havosining turg‘unligiga imkon bermoqda. Buning natijasida ifloslantiruvchi moddalarning to‘planishi va shahar havosining haddan tashqari ifloslanishi kuzatilmoqda. Shaharlarda atmosfera havosining ifloslanishini kamaytirish uchun yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mamlakatimiz iqlim sharoitiga mos ko‘plab daraxt va butalar ekish talab qilinadi. Mamlakatimiz iqlim sharoitiga mos keladigan manzarali o‘simliklardan biri **katalpa (catalpa)**dir. Katalpa bignoniyadoshlar oilasiga mansub manzarali o‘simlik bo‘lib, bargi oddiy, uzun-yirik, guli oq, qo‘ng‘iroqsimon, to‘pguli shingil yoki ro‘vaksimon. Mevasining uzunligi (20—40 sm), ko‘p urug‘li, 2 pallali, dukkaksimon, urug‘i yassi uchi kokilli, dunyoda katalpaning 14 turi uchraydi. Urug‘i, qalamchasi va ildiz bachkisidan ko‘paytiriladi. Yog‘ochi yengil, yumshoq, chirishga chidamli[1,2,3].

Respublikamizda katalpaning asosan 2 ta *Catalpa speciosa* va *Catalpa bignonioides* Walter turlari shahar va qishloq maydonlarini ko‘kalamzorlashtirish uchun ekib o‘stiriladi. Ushbu o‘simliklar Shimoliy Amerika, Xitoy va Karib orollarida tabiiy holatda o‘sadi. Lekin dunyoning ko‘plab mamlakatlarida yevro‘paning janubiy-g‘arbiy qismida, Belarusiya, Ukraina, Rossiya davlatlarida shu bilan birgalikda mamlakatimizda manzarali daraxt sifatida ekib o‘stiriladi. Yil sayin mamlakatimizda katalpa o‘simligiga bo‘lgan qiziqishlar ortib bormoqda O‘rmon xo‘jaligi agentligi bergan ma‘lumotga ko‘ra mamlakatimizda 520 mindan ortiq katalpalar ko‘kalamzorlashtirish va obodonlashtirish maqsadida ekib o‘stirilmoqda.

Bu o‘simliklarga ham ko‘plab kemiruvchi va so‘ruvchi zararkunandalar zarar yetkazib hayot kechiradi. Bularga shiralar, komstok qurti hamda Shimoliy Amerika qit‘asida uchraydigan katalpa shoxli qurti kabi zararkunandalarini misol qilib ko‘rsatish mumkin.

Katalpa shoxli qurti (*Catalpa sphinx moth*)- ushbu zararunanda *lepidoptera* (tanga qanotlilar) turkumi brajniklar oilasiga mansub.

Katalpa qurtining uzunligi 7-8 sm bo‘lib, qurtning bosh qismi qora va va yaltiroq, tana rangi va belgilari lichinkalar o‘sgan sari o‘zgarib boradi, katta yoshli qurtlarning orqa tomonida keng qora chiziq, yon tomonlarida sariq chiziqlari bor. Tananing oxirida o‘ziga xos shoxsimon o‘simta mavjud. Zararkunanda yiliga ikkitadan avlod beradi, har bir avlodi tuxumdan chiqqandan so‘ng taxminan 3 hafta davomida oziqlanadi. Birinchi avlod lichinkalari may oyida

tuxumdan chiqib oziqlana boshlaydi, ikkinchi avlod lichinkalari yozning oxirgi oylarida tuxumdan chiqib rivojlana boshlaydi[4,5].

Shiralar (*Aphidinea*)-yumshoq tanali hasharotlar bo‘lib, og‘iz tuzilishi sanchib so‘rishga moslashgan, bo‘g‘imli xartumchasi boshining orqa qismiga birikkan va ko‘krak tomoniga tortilib turadi. Ular odatda bahorda o‘simlikning pastki qismidagi barglarda koloniya holatida paydo bo‘ladi va barg shirasini so‘rib o‘simlikka ziyon yetkazib hayot kechiradi. Ushbu zararkunandalar ortiqcha so‘rib olingan suv va shakar moddasidan tashqariga chiqarib yuboradi. Tashqariga chiqarib yuborilgan suyuqlik esa shirin bo‘lib, barglarning ustini ifloslantiradi, unda mog‘or zambrug‘lari rivojlanadi, chumoli, ari kabi hasharotlar jalb qilinadi. Zararkunandalar o‘simlikni so‘rib zaiflantirishdan tashqari, assimilyatsiya qiladigan barg sathini kamaytirib o‘simlik o‘sishi va rivojlanishiga salbiy ta‘sir qiladi.

Komstok qurti (*Pseudococcus comstocki*) Teng qanotlilar turkumining, koksidlari - Coccinea kenja turkumiga mansub. Keng tarqalgan, xammaxo‘r hasharot. Uni deyarli barcha mevali va manzarali daraxt, daraxtsimon o‘simliklar xamda ayrim o‘tsimon o‘simliklarda uchratish mumkin. Erkak va urg‘ochi zotlari tashqi tuzilishi bo‘yicha keskin farqlanadi. Urg‘ochisi yassi shaklli, qanotsiz, kam harakat bo‘lsa, erkagi 1 juft qanotli, serxarakat, rangi qizgish-jigarrang tusda, uzunligi 1-1,5 mm, mo‘ylovlari 10 bo‘g‘inli, urg‘ochisining uzunligi 3-4 mm dan 5-6 mm gacha. Tanasi oq mumsimon qipiq bilan qoplanganligidan oq bo‘lib ko‘zga tashlanadi. Tanasining chetlarida 17 juft o‘simtalar mavjud. Bulardan oxirgi 2 tasi tanasining yarmigacha keladi. U o‘simliklarning barcha qismini (mevasini, xatto ildizini xam) shikastlaydi. Qurtlari odatda bargning orqa tomonidagi tomirlar bo‘ylab oziqlanadi. Qurtning zararidan o‘simlik barglari sarg‘ayib quriydi, novdalari qing‘ir-qiyshiq bo‘lib qoladi, daraxt tanasi, ildizlari va shoxlarida shish va yoriqlar hosil bo‘ladi. Bunday daraxt zaiflashib, ikkilamchi (po‘stloqxo‘r) zararkunandalar bilan tezroq zararlanadi.

Xulosa qilib aytganda manzarali katalpa daraxtida 10 turga yaqin zararkunandalar uchrashi va zarar yetkazishi ma‘lum bo‘ldi, uchragan zararkunandalar ichida eng ko‘p zarar yetkazadigan turlari katalpa shoxli qurti, shiralar, komstok qurti ekanligi qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xo‘jayev SH.T. Umumiy va qishloq xo‘jalik entomologiyasi hamda uyg‘unlashgan himoya qilish tizimining asoslari. Toshkent, 2019. 214-215-bet
2. Xo‘jayev SH.T., Xolmurodov E.A. Entomologiya, qishloq xo‘jalik ekinlarini himoya qilish va agrotoksikologiya asoslari. Toshkent, 2008. 38-39 bet
3. Murodov S.A. Umumiy entomologiya kursi. Toshkent-Mehnat-1986. 159-160-bet
4. <https://www.uky.edu/Ag/Entomology/treepestguide/catalpa.html>
5. <https://ipm.ucanr.edu/PMG/GARDEN/PLANTS/catalpa.html>